

Informatikbildung geschlechtergerecht denken: Erkenntnisse und Impulse aus dem D-A-CH-Raum

Bernadette Spieler ¹

Abstract: Informatik wird in immer mehr Bildungssystemen im D-A-CH-Raum verankert, doch nicht alle Lernenden finden darin Anknüpfungspunkte und Identifikationspotenzial. Vor allem Mädchen werden nach wie vor nicht gleichermaßen inspiriert, sich mit der Informatik auseinanderzusetzen, mit langfristigen Folgen für Bildungsbiografien und gesellschaftliche Teilhabe. Bereits am Ende der Primarschule zeigen sich Unterschiede in Interesse, Zugehörigkeitsgefühl und Selbstvertrauen, die sich über die Bildungslaufbahn hinweg bis hin zur Studien- und Berufswahl verstärken. Zahlreiche Förderprogramme bleiben häufig punktuell und sind kaum systemisch eingebettet. Dieser Beitrag greift zentrale Fragen einer gendersensiblen Informatikbildung auf und verbindet internationale Perspektiven mit konkreten Erfahrungen aus dem D-A-CH-Raum. Auf Basis sechsjähriger, iterativer Forschung und zahlreicher Projekte in der Schweiz, Österreich und Deutschland wird das PECC-Framework (PLAYING, ENGAGEMENT, CREATIVITY, CREATING) vorgestellt. Dieses Framework bietet Einblicke in exemplarische didaktische Designs, praxisnahe Vermittlungsformate wie Making und curriculare Interventionen. Dieser Beitrag lädt dazu ein, gewohnte Zugänge zu hinterfragen und Informatikbildung als gestaltungsorientiertes, bildungsgerechtes und vielfältiges Fach neu zu denken.

Keywords: Informatikdidaktik, Mädchenförderung, Sekundarstufe I, PECC-Framework, Chancengleichheit

1 Einleitung

Die Verankerung der Informatik in den Bildungssystemen des D-A-CH-Raums, insbesondere für die kritische Altersgruppe der 11- bis 15-Jährigen, markiert eine wichtige bildungspolitische Weichenstellung, die sich in Initiativen wie dem Lehrplan 21 in der Schweiz, der Digitalen Grundbildung in Österreich oder der Einführung eines Informatik-Pflichtfachs in mehreren deutschen Bundesländern widerspiegelt [D-16, Ö22, De24]. Trotz dieser Bemühungen besteht jedoch eine erhebliche und hartnäckige Gender-Kluft. Laut aktuellen Daten von Eurostat lag der Frauenanteil unter den Absolvent:innen von ICT-Studiengängen in der EU im Jahr 2021 bei 18,4% [Eu25]. In der europäischen ICT-Berufswelt lag der Anteil weiblicher Fachkräfte im Jahr 2023 bei 19,5% [Eu24]. Diese Ungleichheit ist kein neues Phänomen, sondern ein tief verwurzelt, strukturelles Problem, das sich entlang der gesamten Bildungskette reproduziert [SOIS20]. Die Ursache liegt dabei nicht in einem wesensbedingten Desinteresse von Mädchen, sondern in einem System, das ihr Potenzial und ihre Interessen oft nicht erkennt, aufgreift oder stärkt. Dies führt nicht nur zu einem erheblichen Verlust an Innovationskraft und Diversität für Gesellschaft und Wirtschaft,

1 Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH), Zentrum für Medienbildung und Informatik, Zentrum für Bildung und Digitaler Wandel, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, Schweiz,
bernadette.spieler@phzh.ch, <https://orcid.org/0000-0003-2738-019X>

sondern verfestigt auch strukturelle Ungleichheiten. Zahlreiche Studien zeigen, dass die fortgesetzte Unterrepräsentation von Frauen in der Informatik die Entwicklung innovativer Lösungen hemmt [Ho20, Sc20] und bestehende gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt [Ch17, Eu23, Eu20]. Historisch betrachtet waren die Anfänge der Programmierung weiblich, geprägt von Pionierinnen wie Ada Lovelace oder Grace Hopper [SOIS20]. Das dominante Narrativ der Informatik hat sich jedoch zu einem männlich konnotierten gewandelt. Die Schule ist ein entscheidender Ort, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und frühzeitig die Weichen für mehr Chancengerechtigkeit zu stellen [UN17, Ry19]. Bestehende Förderprogramme bleiben in ihrer Wirkung jedoch oft begrenzt, da sie meist punktuell ansetzen und nicht systemisch im Unterrichtsalltag verankert sind. Dieser Beitrag argumentiert daher für die Notwendigkeit einer systematischen, gendersensiblen Informatikdidaktik. Basierend auf langjähriger Forschung im D-A-CH-Raum wird das PECC-Framework (PLAYING, ENGAGEMENT, CREATIVITY, CREATING) als ein praxiserprobtes und wissenschaftlich fundiertes Framework vorgestellt, das einen Weg zu einer inklusiven, gestaltungsorientierten und bildungsgerechten Informatikbildung aufzeigt [SG25]. In diesem Beitrag wird zuerst der aktuelle Forschungsstand zu genderspezifischen Unterschieden in der Informatikbildung skizziert. Darauf aufbauend werden die zugrundeliegenden Projekte und das PECC-Framework präsentiert und dessen empirische Wirksamkeit diskutiert, um abschließend Implikationen abzuleiten.

2 Stand der Forschung

Die Forschung zeigt konsistent, dass sich Geschlechterunterschiede in Bezug auf die Informatik früh manifestieren. Bereits zwischen neun und 13 Jahren zeigen sich Differenzen in Interesse, Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy) und Zugehörigkeitsgefühl (Sense of Belonging), die sich im weiteren Bildungsverlauf verstärken [GESY15, SOIS20, Ha21, Be17]. Eine umfassende Meta-Analyse mit über 140.000 Kindern zeigt, dass geschlechtsspezifische Stereotype bezüglich der Fähigkeiten in technischen Fächern sogar bereits im Alter von sechs Jahren nachweisbar sind, insbesondere für die Informatik und den Ingenieurwissenschaften [Mi24]. Ein zentraler Faktor sind dabei tief verankerte Stereotype und Rollenbilder, wie die Vorstellung des männlichen "Nerds" oder "Geeks", mit denen sich viele Mädchen nicht identifizieren können [MCM16, Ch12]. Die vorherrschende Kultur in MINT-Fächern ist oft von "maskulinen Voreinstellungen" (masculine defaults) geprägt, die Mädchen und Frauen implizit signalisieren, dass sie nicht der Norm entsprechen [Ga23]. Diese Botschaften manifestieren sich auch in Lernumgebungen bis hin zur Auswahl der Themen, die Geschlechterstereotype reproduzieren können [Ga23], und werden durch nicht-gendersensible Sprache weiter verstärkt [GloJ]. Eng damit verknüpft ist das Konzept der Selbstwirksamkeit. Studien belegen, dass Mädchen ihre eigenen Fähigkeiten in der Informatik auch bei objektiv gleicher Leistung tendenziell unterschätzen [HAM17]. Eine geringe Selbstwirksamkeit ist wiederum ein entscheidender Prädiktor für die spätere Studien- und Berufswahl [AH19]. Ebenso bedeutsam ist das Zugehörigkeitsgefühl: Die Wahrnehmung, in einem Umfeld

eine Minderheit darzustellen, weil nur wenige Personen einem selbst ähneln, wirkt stark demotivierend und hinderlich für die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls [St23].

Als theoretische Fundamente für eine Didaktik, die diesen Herausforderungen begegnet, dienen insbesondere eine gendersensible Pädagogik und der Konstruktionismus. Eine gendersensible Pädagogik zielt auf die Schaffung sogenannter “sicherer Lernumgebungen” (safe learning spaces) ab, die frei von Wettbewerbsdruck sind, Kollaboration fördern und die individuellen Erfahrungen und Lebenswelten der Lernenden in den Mittelpunkt stellen [Bu08, WC14]. Konkrete, empirisch untersuchte Ansätze umfassen hier beispielsweise den gezielten Einsatz von “Pair-Programmierung” zur Unterstützung von Anfängerinnen [KSB22] oder die Gestaltung von spielerischen Lernumgebungen, die geschlechtsspezifische Präferenzen berücksichtigen [Ng22]. Der Konstruktionismus, geprägt von Seymour Papert, versteht Lernen als einen aktiven und sozialen Prozess, der durch das Erschaffen von persönlich bedeutsamen und mit anderen teilbaren Artefakten angeregt wird [PH91]. Didaktische Ansätze wie Making und Tinkering, bei denen es um das kreative, explorative und gestalterische Arbeiten geht, basieren auf diesen konstruktionistischen Prinzipien und fördern nachweislich Kreativität, Problemlösungskompetenz und Engagement [SEK14]. Eine kritische Analyse bestehender Fördermassnahmen zeigt jedoch, dass viele verfügbare Ressourcen primär aufgaben- oder tool-fokussiert sind und die Gender-Dimension vernachlässigen [SG25]. Selbst Initiativen, die auf weibliche Vorbilder setzen, laufen Gefahr, Stereotype zu verfestigen, wenn sie diese als seltene Ausnahmen in einer sonst männlich dominierten Welt darstellen [SOIS20].

3 Forschung und Praxis im D-A-CH-Raum

Um eine Brücke zwischen Forschung und Praxis zu schlagen und ein nachhaltiges didaktisches Framework zu entwickeln, wurde ein sechsjähriger Design-Based Research (DBR) Ansatz verfolgt [SG25]. DBR ist charakteristisch interventionistisch, iterativ mit dem Ziel, sowohl theoriegeleitete als auch praktisch anwendbare Artefakte und Konzepte in realen Kontexten zu entwickeln und zu verfeinern [AS12, Co03]. In diesen Prozess waren über die Jahre 43 Lehrpersonen und 1453 Schülerinnen und Schüler in Österreich, Deutschland und der Schweiz involviert. Diese breite Verankerung in der Praxis ermöglichte die Untersuchung und Weiterentwicklung des Ansatzes in unterschiedlichen schulischen und außerschulischen Settings. Die Forschung basierte auf einer Reihe von Projekten, die jeweils spezifische Aspekte untersuchten und zur schrittweisen Verfeinerung des Frameworks beitrugen. Dazu gehörten das EU-Projekt “No One Left Behind” (NOLB), das den initialen Bedarf für ein gendersensibles Framework aufzeigte, die “Coding Weeks“, in denen der Ansatz in außerschulischen Formaten erprobt wurde, das Projekt “RemoteMentor“ und “Coding4all“, das die Bedeutung von Online-Support untersuchte, sowie die Projekte “Code’n’Stitch“ und “Making im Unterricht“, die den Fokus auf die Verbindung von Programmierung mit kreativem und physischem Gestalten (Making) legten [Sp18, SKS19, Sp20, Sp21, SSD24, Sp24b].

3.1 Das PECC-Framework im Fokus

Von 2017 bis 2023 wurde das PECC-Framework in einem iterativen Prozess über vier wesentliche Phasen verfeinert, die jeweils in Publikationen dokumentiert sind und deren Entwicklung sich auch in der visuellen Darstellung des Frameworks widerspiegelt. So erfolgte eine erste Konzeptualisierung, die auf den Ergebnissen des NOLB-Projekts basierte, im Rahmen der Dissertation der Autorin. Die Analyse der von Schülerinnen und Schülern erstellten Spiele zeigte signifikante Unterschiede im Designverhalten und den geäußerten Bedürfnissen zum Unterricht selbst, was die Entwicklung eines strukturierten, gendersensiblen didaktischen Frameworks notwendig machte. Eine darauf aufbauende Weiterentwicklung, bei der unter anderem die Komponente ‘CODING’ zu ‘CREATING’ umbenannt wurde, um den Gestaltungsprozess stärker zu betonen, wurde auf der DELFI-Tagung vorgestellt [SG20]. Die dritte, an die Erfahrungen aus dem Online-Learning angepasste Version fand Eingang in einen deutschen Sammelband [Sp22]. Die hier präsentierte finale Version schließlich integriert die Erkenntnisse aus den Making-Projekten und präsentierte zugehörige gendersensiblen Guidelines [Sp24a]. Da dieser Beitrag die Details nur knapp aufzeigen kann, dient die Publikation im Journal Computers als umfassende Beschreibung und theoretische Verankerung des finalen Frameworks [SG25]. Diese finale Version des PECC-Frameworks besteht aus vier miteinander verknüpften Kernkomponenten:

- **P - PLAYING (Spielerischer Einstieg):** Diese Komponente sichert einen niederschweligen Zugang zur Informatik. Konzepte werden durch spielerische und explorative Methoden wie CS Unplugged-Aktivitäten, Spiele sowie durch Tinkering & Making erfahrbar gemacht. Dies senkt die Einstiegshürden und reduziert die Angst vor Fehlern.
- **E - ENGAGEMENT (Inklusives Umfeld):** Im Zentrum steht die Kultivierung eines inklusiven Lernklimas. Dies wird durch schüler:innenzentrierte Methoden, die Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Lernenden schaffen, sowie durch die Förderung von Diskussionen und Gruppenarbeit erreicht. Ein zentrales Element ist die Schaffung “sicherer Lernumgebungen” (safe learning spaces), in denen Kooperation statt Wettbewerb im Vordergrund steht und sich alle wertgeschätzt fühlen.
- **C - CREATIVITY (Autonomie & Gestaltung):** Diese Phase zielt darauf ab, die Autonomie der Lernenden zu stärken, indem sie Raum für eigene Ideen und Projekte erhalten. Durch kreative Aufgabenformate wie Design & Storytelling und problembasierte Szenarien wird Informatik als ein kreatives Gestaltungsfach erfahrbar. Dies gibt den Lernenden ein Gefühl von Eigenverantwortung (ownership) und Stolz auf ihre Arbeit.
- **C - CREATING (Unterstütztes Schaffen):** Der eigentliche Schöpfungsprozess wird gezielt unterstützt. Dies umfasst nicht nur das Programmieren selbst, sondern legt großen Wert auf iterative Prozesse wie Feedback & Debugging. Ein ebenso wichtiger Bestandteil ist das Sharing & Showing, also das Teilen und Präsentieren der eigenen

Artefakte, was dem Lernprozess einen sozialen und kommunikativen Rahmen gibt und ihn bedeutsamer macht.

Umrahmt werden diese vier Komponenten von vier intrinsischen Motivatoren (Interesse, Selbstwirksamkeit, Zugehörigkeitsgefühl, Spaß) und vier extrinsischen, unterstützenden Faktoren (ein passender Einstieg, Inklusion, Autonomie und gezielter Support), die bei der Planung und Durchführung von Lerneinheiten berücksichtigt werden müssen. Die nachfolgende Abbildung 1 visualisiert den Aufbau des Frameworks.

Abb. 1: Das finale PECC-Framework (PLAYING, ENGAGEMENT, CREATIVITY, CREATING) zur Förderung einer gendersensiblen Informatikbildung [SG25].

4 Wirksamkeit und Implikationen

Die empirischen Befunde aus den verschiedenen Projekten belegen die Wirksamkeit des PECC-Ansatzes. Bei den Gestaltungspräferenzen zeigte sich durchgängig, dass Mädchen vermehrt narrative Elemente, selbst erstellte, personalisierte Grafiken und strukturiertere Spielabläufe bevorzugen [SS18]. Projekte wie Code'n'Stitch bestätigten, dass insbesondere die Möglichkeit, ein kreatives, physisches Endprodukt zu gestalten, auf das sie stolz sein können, hochgradig motivierend wirkt [Sp24b]. Die Studien zur Lernumgebung und zur Bedeutung von Unterstützung machten deutlich, dass Mädchen von klaren Strukturen, wie sie etwa durch Templates gegeben werden, sowie von individuellen Arbeitsphasen,

die aber Austausch und Kollaboration ermöglichen, besonders profitieren [Sp17]. In den Online-Settings der Projekte RemoteMentor und Coding4All wurde zudem offensichtlich, dass Mädchen Hilfsangebote wie 1:1-Tutorien oder direkte Feedbackkanäle signifikant häufiger und intensiver nutzen als Jungen [Sp20, Sp21]. Dabei erwies sich der unterstützende, kollaborative Stil des Tutorings als wichtiger für den Erfolg als das Geschlecht der betreuenden Person [Sp20]. Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich klare Implikationen für das didaktische Design. Es ist unabdingbar, über die reine Vermittlung von Informatikkenntnissen hinauszugehen und Informatik als kreatives Gestaltungsfach zu rahmen. Dabei muss eine Balance gefunden werden zwischen der Gewährung von Autonomie und der Bereitstellung von unterstützenden Strukturen. Die Förderung von Kollaboration anstelle von Wettbewerb ist ein zentraler Hebel, um ein inklusives Klima zu schaffen, in dem sich alle Lernenden wohlfühlen und entfalten können. Die Forschung hatte auch eine Wirkung auf der Policy-Ebene, die sich in der Entwicklung von praxistauglichen Ressourcen wie Checklisten und Handreichungen manifestierte [Sp18]. Durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern wie digitalswitzerland konnten zudem Empfehlungen für die Gestaltung von MINT-Angeboten direkt in die Praxis transferiert werden [Sp24a].

5 Fazit und Ausblick

Die Gender-Kluft in der Informatik ein tiefgreifendes, systemisches Problem, das einer ebenso systemischen Antwort bedarf. Das über sechs Jahre entwickelte und empirisch validierte PECC-Framework bietet einen theoretisch fundierten und gleichzeitig praxistauglichen Ansatz, um Informatikunterricht im D-A-CH-Raum gendersensibel, motivierend und inklusiv für alle Lernenden zu gestalten. Wichtig ist es Räume zu schaffen, in denen sich alle Schülerinnen und Schüler angesprochen und gemeint fühlen, zum Beispiel durch Relevanz, Kreativität, Kollaboration und gezielte Unterstützung. Daraus leiten sich konkrete Empfehlungen für verschiedene Handlungsebenen ab:

- **Für die Lehrer:innenbildung** ist die feste Verankerung von gendersensibler Fachdidaktik in der Aus- und Weiterbildung essenziell, beispielsweise durch spezifische Module oder Zertifikate.
- **Für die Bildungspolitik** sollte das Ziel sein, Erkenntnisse aus der Forschung zu einer inklusiven und gestaltungsorientierten Informatikdidaktik nachhaltig in die curricularen Vorgaben einfließen zu lassen, um eine punktuelle Projektförderung zu überwinden.
- **Für die Forschung** ergeben sich mehrere zentrale Anknüpfungspunkte. Zukünftige Studien sollten:
 - die Wirksamkeit der einzelnen Komponenten des PECC-Frameworks gezielt evaluieren, um deren spezifischen Beitrag zum Lernerfolg zu isolieren.

- eine systematische Verknüpfung des Frameworks mit den Kompetenzanforderungen bestehender Lehrpläne wie dem Lehrplan 21 vorantreiben, um die Implementierung im Regelunterricht zu erleichtern und zu validieren.
- intersektionale Aspekte wie den sozioökonomischen Status oder den kulturellen Hintergrund noch stärker in den Blick nehmen, da diese die Bildungschancen zusätzlich zur Gender-Dimension beeinflussen.

Die Vision, die dieser Arbeit zugrunde liegt, ist daher ein Neudenken der Informatikbildung: als ein vielfältiges, bildungsgerechtes und gestaltungsorientiertes Fach, das alle Talente fördert und sie befähigt, die digitale Welt aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.

Literaturverzeichnis

- [AH19] Aivaloglou, Efthimia; Hermans, Felienne: Early Programming Education and Career Orientation: The Effects of Gender, Self-Efficacy, Motivation and Stereotypes. S. 679–685, 2019.
- [AS12] Anderson, T.; Shattuck, J.: Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research? *Educational Researcher*, 41(1):16–25, 2012.
- [Be17] Beyer, S.: Women in Computer Science: Deterrents. In: *Encyclopedia of Computer Science and Technology*, S. 871–879. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2017.
- [Bu08] Buchmayr, Maria, Hrsg. *Geschlecht lernen: Gendersensible Didaktik und Pädagogik*, Jgg. 6 in *Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung*. StudienVerlag, Innsbruck, 2008.
- [Ch12] Cheryan, Sapna: Understanding the Paradox in Math-Related Fields: Why Do Some Gender Gaps Remain While Others Do Not? *Sex Roles*, 66:184–190, 2012.
- [Ch17] Cheryan, Sapna; Ziegler, Sianna A.; Montoya, Amanda K.; Jiang, Lin: Why are some STEM fields more gender balanced than others? *Psychological Bulletin*, 143(1):1–35, 2017.
- [Co03] Cobb, P.; Confrey, J.; diSessa, A.; Lehrer, R.; Schauble, L.: Design experiments in educational research. *Educational Researcher*, 32(1):9–13, 2003.
- [D-16] D-EDK: Schweiz Lehrplan 21: Modul Medien und Informatik. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|10|0&1a=yes>, 2016. Zugriff am: 21. April 2025.
- [De24] Deutsche Gesellschaft für Informatik, GI: Informatikunterricht in Deutschland. <https://informatik-monitor.de/2024-25>, 2024. Zugriff am: 17. Juli 2025.
- [Eu20] European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs: Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality . Bericht, European Parliament, Luxembourg, 2020. Requested by the FEMM Committee.

- [Eu23] European Trade Union Committee for Education (ETUCE): Gender Equality under review: the good, the bad, and the ugly - EIGE 2023. <https://www.csee-etuice.org/en/news/education-policy/5307-gender-equality-under-review-the-good-the-bad-and-the-ugly-eige-2023>, 2023. Zugriff am: 17. Juli 2025.
- [Eu24] Eurostat: Women totalled almost a third of STEM graduates in 2021. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240308-2>, 2024. Veröffentlicht am 8. März 2024. Zugriff am: 17. Juli 2025.
- [Eu25] Eurostat: EU Day of Women in Digital. <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250708-2>, 2025. Veröffentlicht am 8. Juli 2025. Zugriff am: 17. Juli 2025.
- [Ga23] Garr-Schultz, Alexandra; Muragishi, Gregg A.; Mortejo, Therese Anne; Cheryan, Sapna: Masculine Defaults in Academic Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Fields. *Psychological Science in the Public Interest*, 24(1):1–9, 2023.
- [GESY15] Gabay-Egozi, Limor; Shavit, Yossi; Yaish, Meir: Gender Differences in Fields of Study: The Role of Significant Others and Rational Choice Motivations. *European Sociological Review*, 31(3):284–297, 2015.
- [GloJ] Gleichstellungsbüro der FernUniversität in Hagen: Warum gendersensible Sprache? https://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/gender_sprache/warumgendersensiblesprache.shtml, o.J. Zugriff am: 17. Juli 2025.
- [Ha21] Happe, L.; Buhnova, B.; Koziolk, A.; Wagner, I.: Effective Measures to Foster Girls' Interest in Secondary Computer Science Education. *Education and Information Technologies*, 26:2811–2829, 2021.
- [HAM17] Hur, Jin Woo; Andrzejewski, C. E.; Marghitu, D.: Girls and computer science: experiences, perceptions, and career aspirations. *Computer Science Education*, 27(2):100–120, 2017.
- [Ho20] Hofstra, Bas; Kulkarni, Vivek V.; Munoz-Najar Galvez, Sebastian; He, Bing; Jurafsky, Dan; McFarland, Daniel A.: The diversity–innovation paradox in science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(17):9284–9291, 2020.
- [KSB22] Küng, Janine; Schmid, Andrea M.; Brovelli, Dorothee: Gender and pair programming–Effects of the gender composition of pairs on collaboration in a robotics workshop. *Frontiers in Education*, 7, 2022.
- [MCM16] Master, Allison; Cheryan, Sapna; Meltzoff, Andrew N.: Computing whether she belongs: Stereotypes undermine girls' interest and sense of belonging in computer science. *Journal of Educational Psychology*, 108(3):424, 2016.
- [Mi24] Miller, David I.; Lauer, Jillian E.; Tanenbaum, Courtney; Burr, Lauren: The Development of Children's Gender Stereotypes About STEM and Verbal Abilities: A Preregistered Meta-Analytic Review of 98 Studies. *Psychological Bulletin*, 150(12):1363–1396, 2024.
- [Ng22] Nguyen, Huy Anh; Hou, Xinying; Richey, J. Elizabeth; McLaren, Bruce M.: The Impact of Gender in Learning with Games: A Consistent effect in a Math Learning Game. *International Journal of Game-Based Learning*, 12(1), 2022.
- [PH91] Papert, Seymour; Harel, Idit: Situating Constructionism. In: *Constructionism*. Ablex Publishing Corporation, Norwood, NJ, USA, 1991.

- [Ry19] Ryoo, Jean J.: Pedagogy That Supports Computer Science for All. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 19(4):1–23, 2019.
- [Sc20] Schiebinger, Londa; Klinge, Ineke; Sánchez de Madariaga, Inés; Paik, Hye-Yoon; Schraudner, Martina; Stefanick, Marcia, Hrsg. *Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation*. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.
- [SEK14] Schön, Sandra; Ebner, Martin; Kumar, S.: The Maker Movement. Implications of New Digital Gadgets, Fabrication Tools and Spaces for Creative Learning and Teaching. *eLearning Papers*, 39:14–25, 2014.
- [SG20] Spieler, Bernadette; Girvan, Carina: Das PECC-Framework: Gender-Sensibilität und spielerische Programmierung in der informatischen Grundbildung. In: *DELFI 2020 – Die 18. Fachtagung Bildungstechnologien der Gesellschaft für Informatik e.V.* S. 247–258, 2020.
- [SG25] Spieler, Bernadette; Girvan, Carina: The PECC Framework: Promoting Gender Sensitivity and Gender Equality in Computer Science Education. *Computers*, 14(7):249, 2025.
- [SKS19] Spieler, Bernadette; Krnjic, Vildana; Slany, Wolfgang: Girls create games: Lessons learned. In: *13th European Conference on Games Based Learning*. S. 675–684, 2019.
- [SOIS20] Spieler, Bernadette; Oates-Indruchová, Libora; Slany, Wolfgang: Female students in computer science education: Understanding stereotypes, negative impacts, and positive motivation. *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering*, 26(5):473–510, 2020.
- [Sp17] Spieler, Bernadette; Schindler, C.; Slany, W.; Mashkina, O.; Beltrán, M. E.; Boulton, H.; Brown, D.: Evaluation of game templates to support programming activities in schools, 2017.
- [Sp18] Spieler, Bernadette: Development and evaluation of concepts and tools to reinforce gender equality by engaging female teenagers in coding. *Dissertation, Technische Universität Graz*, 2018.
- [Sp20] Spieler, Bernadette; Mikats, Johanna; Valentin, S.; Oates-Indruchová, Libora; Slany, Wolfgang: “remotementor” evaluation of interactions between teenage girls, remote tutors, and coding activities in school lessons. In: *Learning and Collaboration Technologies. Designing, Developing and Deploying Learning Experiences. HCII 2020*. Jgg. 12205 in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, Cham, S. 547–567, 2020.
- [Sp21] Spieler, Bernadette: The science behind the art of engaging: Online tutoring in games and coding. In: *15th European Conference on Games Based Learning*. Brighton, UK, S. 691–698, 2021.
- [Sp22] Spieler, Bernadette: Gendersensible Gestaltung eines Computational-Thinking-Kurses mit Hilfe des PECC-Modells. In (Knackstedt, Ralf; Sander, J.; Kolomitchouk, J., Hrsg.): *Kompetenzmodelle für den digitalen Wandel: Orientierungshilfen und Anwendungsbeispiele*. Springer-Verlag GmbH, Berlin, Germany, 2022.
- [Sp24a] Spieler, Bernadette: Empfehlungen für gendersensible MINT-Angebote für Schülerinnen am Beispiel der Schweiz. In (Jeanrenaud, Yves, Hrsg.): *Teaching Gender in MINT in der Pandemie, Edition Fachdidaktiken*. Springer VS, Wiesbaden, 2024.

- [Sp24b] Spieler, Bernadette; Gursch, Sarina; Krnjic, Vesna; Horneck, Karin; Slany, Wolfgang: Designing, Coding and Embroidering: A Workflow for Gender-Sensitive and Interdisciplinary Teaching. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 19(06):79–104, 2024.
- [SS18] Spieler, Bernadette; Slany, Wolfgang: Game development-based learning experience: Gender differences in game design. In: 12th European Conference on Games Based Learning. Sophia Antipolis, France, S. 616–625, 2018.
- [SSD24] Spieler, Bernadette; Schifferle, Tobias M.; Dahinden, Manuela: «Making im Unterricht» Erfahrungen von Lehrpersonen aus dem Design-Based-Research-Projekt. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie Und Praxis Der Medienbildung*, 56:331–363, 2024. Special Issue: Making more.
- [St23] van Stein, Katharina; Kleinn, Noah; Randall, Ashley K.; Lannutti, Pamela J.; Gandhi, Yuvamathi; Martos, Tamás; Meuwly, Nathalie; Rosta-Filep, Orsolya; Siegel, Magdalena; Ditzen, Beate; Fischer, Melanie S.: Internalisierte Transnegativität, Resilienzfaktoren und psychische Gesundheit in einer Stichprobe geschlechtlicher Minderheiten in Deutschland und der Schweiz. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 52(4):216–228, October 2023.
- [UN17] UNESCO: Cracking the code: girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 2017.
- [WC14] Witt, A.-K.; Cuesta, M.: How Gender Conscious Pedagogy in Higher Education Can Stimulate Actions of Social Justice in Society. *Social Inclusion*, 2(1):12–23, 2014.
- [Ö22] Österreichsches Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Digitale Grundbildung. <https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/dgb.html>, 2022. Zugriff am: 21. April 2025.